

ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИДА ХАНДОН ПИСТАНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ ШАКЛЛАРИ

Ш.А.Холова¹, Н.Н. Ёқубов², Ш.У. Бўронова²

¹Тошкент давлат аграр университети

²Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8012770>

Аннотация. Хандон писта юқори полиморфизм хусусиятига эга тур ҳисобланади. Унинг табиий ва маданий дарахтзорларида кўплаб йирик мевали, серҳосил шакллар юзага келган. Ушбу мақолада писта шаклларини селекцион баҳолаш орқали истиқболли бўлганларини ажратиш олиш бўйича ўтказилган тадқиқот натижалари келтирилган. Хандон пистанинг f.13 шакли – 1993 йилги экишда уруғидан ўстирилган дарахт ҳисобланади. Дарахтининг бўйи 2,5 м, ўртача ҳосилдорлиги 4-5 кг ни ташкил этади.

Калит сўзлар: хандон писта, истиқболли шакл, мева йириклиги, ҳосилдорлик, селекцион баҳолаш, пайвандлаш, f.4-шакли, f.13-шакли.

Дунё бўйича хандон пистанинг табиий ўрмонлари ва маданий плантациялари 600 минг гектардан зиёдни ташкил қилади. Ушбу пистазорларнинг асосий қисми фермер хўжаликлари ҳиссасига тўғри келади. Хандон писта плантацияларини барпо этиш технологиясини такомиллаштириш бўйича Эрон, АҚШ, Туркия, Сурия, Шимолий Африка, Ўрта Ер денгизи мамлакатларида кўплаб илмий-тадқиқот ишлари олиб борилган. Писта етиштирувчи барча мамлакатларда ўзининг писта навлари бўлиб, шу писта навлари асосида писта ҳосилини олиш, ички бозорни таъминлаш ва дунё бозорига чиқиш йўлга қўйилган.

Ўзбекистонда табиий пистазорларнинг энг катта массиви Сурхондарё вилояти Боботоғ давлат ўрмон хўжалигида (27000 га атрофида) бўлса, энг йирик маданий ҳолда экилган пистазорлар Самарқанд вилояти Сарайқўрғон давлат ўрмон хўжалиги (3000 га атрофида) жойлашган. Бу пистазорларда дарахтлар катта бўлсада, умумий майдонга нисбатан ҳосилдорлик паст ҳисобланади. Мавжуд пистазорларни реконструкция қилиш, янги барпо этилаётганларини эса навлар асосида барпо этиш - пистазорлардан келажакда юқори ҳосил олиш имкониятини беради. Мамлакатимизда ўрмон хўжалиги олимлари томонидан писта кўчатларини ёпиқ илдиз тизимида етиштириш, ёш пистазорларни пайвандлаш технологияси, селекция ишлари бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилган. Селекция ишлари натижасида 13 та писта навлари яратилган бўлиб, ушбу навлар ўзининг қимматбаҳо белги ва кўрсаткичлари билан ажралиб туради. Ҳозирги кунда ушбу писта навларидан писта ўсиши мумкин бўлган ҳудудларда оналик коллекцияси барпо этиш ишлари амалга оширилмоқда. 2018-2021 йилларда Навоий, Сурхондарё, Қашқадарё, Фарғона, Андижон ва Тошкент вилоятларида 10 минг гектарга яқин майдонда интенсив типдаги писта плантациялари барпо этилди. Ушбу ҳудудларда барпо этилаётган пистазорларни нав асосида барпо этишда пайванд материалига бўлган талабни кескин оширади. Шу сабабли навлар асосида оналик коллекцияси барпо этиш билан бирга селекция ишларини давом эттириш керак. Табиий ҳолда ўсаётган, уруғидан экиб барпо қилинган пистазорлардаги хилма хиллик янги ўзида қимматбаҳо белгиларни сақлаган писта шаклларини ажратиш олиш имконини беради. Бундан ташқари хориждан келтириб экилган писта уруғлари, яъни хорижий писта навлари уруғ авлодидан ҳосил бўлган пистазорлардан ҳам яхши селекция манбаларини топиш мумкин.

Тадқиқот услуги. Хандон писта шакллариининг фенологик, морфологик ва биоэкологик кўрсаткичлари таксацион ва аналитик услублар бўйича ўрганилди. Писта шакллариини селекцион баҳолаш ишлари Г.М.Чернова ва Г.С.Олехновичлар томонидан ишлаб чиқилган «Пистанинг қимматбаҳо хўжалик-биологик навларини комплекс баҳолаш» услубига асосан олиб борилди.

Тадқиқот натижалари. Хандон писта – *Pistacia vera* L. – Пистадошлар *Anacardiaceae* оиласининг Писта *Pistacia* L. туркумига киради. Хандон писта қурғоқчиликка ва иссиққа жуда чидамли бўлганлиги сабабли намлик кам, қуруқ ва иссиқ иқлимли минтақаларда ҳам ўса олиши, илдизининг чуқур ривожланиши, физиологик ва анатомик тузилишининг ўзига хослиги билан изоҳланади. Хандон писта кўчатлари кўчириб ўтқазилганда чидамсиз, шу сабабли доимий жойига уруғидан ёки ёпиқ илдиз тизимида (контейнер) ўстирилиб кўчатидан экилади. Хандон писта чангчи ва уруғчи дарахтлари алоҳида эканлигини, шу сабабли писта уруғлари ёки кўчатлари доимий жойига экилгандан кейин, кўчатнинг ўсишига қараб 2-4 йилларда юқори кўрсаткичга эга шакл ва навлардан бири пайванд қилинади. Ушбу тадбир келажакда юқори ҳосил гарови ҳисобланади. Агар пайвандлаш ишлари ўтказилмаса майдондаги дарахтларларнинг тахминан чангчи ва уруғчи дарахтлар сони тенг бўлиши, бу эса майдондан ҳосилнинг кам чиқишига сабаб бўлади. Бундан ташқари ҳосилга кириш муддатининг кеч бўлиши (10-12 йил), уруғчи дарахтларда ёнғоқмева ҳажмининг турлича бўлиши кузатилади. Шу сабабли пайвандлаш ишларини ўз вақтида амалга ошириш талаб этилади. Пайвандлаш материали сифатида фойдаланадиган она дарахти ўзининг кўрсаткичлари билан ижобий баҳоланиши керак. Қуйида Жиззах вилояти Пистачилик илмий-тажриба станциясида ўзининг юқори кўрсаткичлари билан ажралиб турган f.4 ва f.13 писта шакллари билан танишиб чиқамиз:

Хандон пистанинг f.4 шакли – 1993 йилги экишда уруғидан ўстирилган дарахт ҳисобланади. Дарахтнинг бўйи 3,5 м, тана диаметри 0,25 м, шоҳ-шаббаси 3,0x2,5 м. Ёнғоқмеvasи сентябр ойида пишиб етилади. Дарахтда ҳосилсиз йил 4-5 йилда бир марта такрорланиши мумкин. Табиий ҳолда бу дарахт ўртача 5 кг ҳосил бермоқда. Ёнғоқмеvasининг очиқлилик даражаси 80-90% ни ташкил қилади.

1-расм. Хандон пистанинг f.4 шакли ёнғоқмеvasи

Хандон пистанинг f.13 шакли – 1993 йилги экишда уруғидан ўстирилган дарахт ҳисобланади. Дарахтининг бўйи 2,5 м, тана диаметри 0,2 м, шоҳ-шаббаси 3,0x1,5 м. Ёнғоқмеvasи сентябр ойида пишиб етилади. Дарахтда ҳосилсиз йил 4-5 йилда бир марта такрорланиши мумкин. Табиий ҳолда бу дарахт ўртача 10 кг ҳосил бермоқда. Ёнғоқмеvasининг очиклилик даражаси 90-95% ни ташкил қилади.

2-расм. Хандон пистанинг f.13 шакли ёнғоқмеvasи

Ушбу дарахтлар бўй жиҳатидан бошқа хандон писта дарахтларидан кичкина ҳисоблансада, ҳар бир дарахтда лалми шароитда ҳосилдорлик 5-6 кг ни ташкил қилади. Дарахтларда касаллик ва зараркунандалар билан зарарланиш, шунингдек курғоқчиликнинг салбий таъсири кузатилмади.

Хулоса. Хандон писта шакллари танлашда ҳар бир ҳудуднинг тупроқ ва иқлим шароитларидан келиб чиқиб селекцион баҳолаш ўтказиш мақсадга мувофиқдир. Ёғин миқдорига кўра намлик билан таъминланганлик даражаси турлича бўлган лалмикор ҳудудларда пистазорлар барпо этиш учун истиқболли деб топилган шакллардан фойдаланиш тавсия этилади.

REFERENCES

1. Hamzayev A. K. et al. Study on cultivation of pistachio (*Pistacia vera* L.) seedlings in containers //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2020. – Т. 614. – №. 1. – С. 012119.
2. Kayimov A., Kholmurotov M. Z., Eshankulov B. I. Justification of prospective pistachio (*Pistacia vera* L.) varieties and forms while creating plantations in Uzbekistan //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012037.
3. Kholmurotov M. Yield of local forms of pistachio in vegetative reproduction in Uzbekistan //Редакционный совет. – 2016. – Т. 4. – С. 201647.
4. Kholmurotov M. Z. Some features of pistachio yield formation. Agricultural science for agriculture. Collected works in 3 books //IX International Research and Practical Conference (February 5-6, 2014). Barnaul, RIO AGAU. – 2014. – С. 305-306.

5. Kholmurotov M. Z. The factors that affect productivity of pistachio (*Pistacia vera* L.) for the following year //International Journal of Applied and Pure Science and Agriculture (IJAPSA). – 2017. – Т. 3. – №. 4. – С. 22-24.
6. Хамзаев А. Х. и др. Новые сортовые фисташки Узбекистана //Труды по интродукции и акклиматизации растений. – 2021. – С. 263-271.
7. Хамзаев А. Х., Эшанкулов Б. И., Холмуротов М. З. Влияние состава почвенного субстрата на приживаемость и рост сеянцев фисташки в контейнерах //Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. – 2019. – №. 4. – С. 49-52.
8. Чернова Г.М., Олехнович Г.С. Методика комплексной оценки сортов и перспективных форм фисташки по хозяйственно-биологическим признакам // Биоэкология орехоплодовых лесов и геодинамика в Южном Кыргызстане. ЮОНАН Кырг. Респ. – Джалал-Абад, 1998. – С. 53–61.
9. Эшанкулов Б. И., Холмуротов М. З., Худайназарова Н. Х. Хорижий писта навлари уруғ авлодини ўстиришда кузатиладиган дастлабки умумий хатолар //Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – С. 621-625.
10. Эшанкулов Б. И., Худайназарова Н. Х., Лаптева Р. А. Иранские сорта фисташки настоящей //Труды по интродукции и акклиматизации растений. – 2021. – С. 297-299.